

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627; Faksimili (0511) 3254344;
Website: ftk.uin-antasari.ac.id ; E-mail: mpi@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B-486/Un.14/III.1.h/PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menereangkan bahwa:

Nama : Anggia Hefi Pratiwi
NIM : 200101050576
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Jl. Purnawirawan RT. 019 RW. 003 Kel. Guntung Manggis Kec.
Landasan Ulin Kota Banjarbaru

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Proposal Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH BRAND TRUST TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA UIN
ANTASARI BANJARMASIN**

Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 03 Oktober 2023

Tempat : Gedung C FTK Ruang 2.12

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 Oktober 2023

Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam,

Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.

NIP 196902211994031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpi@uin-antasari.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023
Judul Proposal Skripsi : Pengaruh Brand Trust Terhadap Loyalitas Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
Nama Penyaji/NIM : Anggia Hefi Pratiwi / 200101050596
Dosen pembimbing : Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag. M. Pd. I
Ruang Seminar : Gedung C FTK 2-12
Alamat Rumah :
Penanggung Utama : Lailatul Khasanah
Penanggung Umum : 1. Arnawati
2. Musliyanah
3. M. Keyy Pomadan

Banjarmasin, 3 Oktober 2023

Pembimbing,

NIP.

Moderator,

Hina Suhartini
NIM. 200101050066

Catatan:

1. Blangko ditandatangani oleh Pembimbing dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan.
2. Blangko ini segera diserahkan ke Prodi setelah kegiatan seminar dilaksanakan.

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Anggia Hefi Pratiwi
2. NIM : 200101050576
3. Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
4. Judul Proposal Skripsi : Pengaruh Brand Trust Terhadap Loyalitas Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
5. Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Tuhaidi, S.Ag. M.Pd.I
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/Saran Penanggap	NO	Catatan/Saran Dosen
1.	Penanggap utama dan saudara Laila: 1. penggunaan tempat dipisah di 1 ke. 2. tidak boleh ada konjungsi di akhir kalimat. 3. footnote untuk hal tidak urut lagi 4. bahasa asing harus digaris miring 1. penulisan subjudul harus ditulis tebal. 6. dalam penulisan proposal jangan menggunakan nama cukup tulis/sebutkan nama di akhir. 7. pembuat penelitian terdahulu sebutkan judul penelitiannya. 8. perhatikan sistim penomoran 9. dilatar belakangi harus nyebutkan 2 hal dan dasar UU dan ayat al-qur'an.	2.	penanggap umum 1 oleh saudara Asnawati dengan bertanya: - Ironi apa yang saudara anggia gunakan dalam penelitiannya?
		3.	penanggap umum 2 oleh saudara Mustizahan dengan bertanya: - Mengapa saudara anggia menggunakan teknik kuantitatif sampling dalam penelitiannya?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpi@uin-antasari.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
Judul Proposal Skripsi : Korelasi Modal Sosial dan
Modal Ekonomi Terhadap
Prestasi Akademik Mahasiswa UIN Antasari
Nama Penyaji/NIM : Putri 200101050838
Dosen pembimbing : Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag., M. Pd. 1
Ruang Seminar : Gedung C. FTK 2-12
Alamat Rumah : Sokoyo, Teluk Dalam 99
Pemaja
Penanggung Utama : Heni Marink
Penanggung Umum : 1. Sarifah Lupitha sari
2. Jumiyati
3.

Banjarmasin, 25 Juli 2023

Pembimbing,

Moderator,

NIP. 197602181997031001

NIM. 200101050339

Catatan:

1. Blangko ditandatangani oleh Pembimbing dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan.
2. Blangko ini segera diserahkan ke Prodi setelah kegiatan seminar dilaksanakan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: fk.antasari@gmail.com Web: www.fk.iain-antasari.ac.id

BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Rabu, 20 September 2023
Judul Proposal Skripsi : **Korelasi Personalitas Merek dengan Kepercayaan Merek UIN Antasari Banjarmasin**
Nama Penyaji /NIM : Muhammad Riza (200101050113)
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd. I
Ruang Seminar : Gedung C. Ruang 2.12
Alamat Rumah : Desa Sungai Kali RT. 008/ RW. 003 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala.
Penanggap Utama : Rohayati Zakiyyah
Penanggap Umum : 1. Hayati
2. Rabiatul Jannah
3. Muhammad Ramadhan

Banjarmasin, Rabu, 20 September 2023

Pembimbing Proposal Skripsi,

Moderator,

Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag M.Pd. I
NIP. 197602181997031001

Nurhafizah
NIM. 200101050159

Catatan :

1. Blanko ditandatangani oleh Pembimbing, Penguji dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan.
2. Blanko ini segera **diupload** melalui **REPORT SEMPRO MPI**, setelah kegiatan seminar dilaksanakan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Riza
2. N I M : 200101050113
3. Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
4. Judul Proposal Skripsi : **Korelasi Personalitas Merek dengan Kepercayaan Merek UIN Antasari Banjarmasin**
5. Dosen Pembimbing : Dr Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd. I
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/saran Penanggap	NO	Catatan/saran Dosen
1)	Nor Hayati tanggapannya : kenapa peneliti tertarik memilih judul tersebut ?		Judul. Korelasi personalitas merek dengan kepercayaan terhadap institusi Universitas Islam negeri antasari Banjarmasin
2)	Rabiatul jannah tanggapannya : Apa inti permasalahan dalam penelitian ini ?		
3)	Muhammad Ramadhan tanggapannya : Apa keunikan dalam penelitian ini ?		

Banjarmasin, 20 September 2023
Moderator,

Nurhafizah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627; Faksimili (0511) 3254344;
Website: ftk.uin-antasari.ac.id ; E-mail: mpi@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B-438/Un.14/III.1.h/PP.00.9/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menereangkan bahwa:

Nama : Achmad Noor Abdul Wahid
NIM : 200101050532
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat :

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Proposal Skripsi yang berjudul:

PROMOSI SEKOLAH DI SMK MUHAMMADIYAH 3 BANJARMASIN

Pada Hari/ Tanggal: Selasa 12 September 2023

Tempat : Gedung C FTK Ruang 2.12

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 September 2023

Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam,

Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.

NIP 196902211994031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpi@uin-antasari.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Selasa 12.09.2023
Judul Proposal Skripsi : Promosi Sekolah Di
Smk Muhammadiyah
3 Banjarmasin
Nama Penyaji/NIM : Achmad Nabr Abdul Wahid
Dosen pembimbing : Dr. Ahmad Juhaidi S.Ag. M.Pd.i
Ruang Seminar : 2.12
Alamat Rumah : Jln. Rajahmada Kab. Kotabaru
Kalimantan Selatan
Penanggung Utama : Devy Shafiera
Penanggung Umum : 1. Nina Suhartini
2. Ahmad Maulana
3. M. Reky Ramadan

Banjarmasin, Selasa 12/09/2023

Pembimbing,

Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag. M. Pd. i
NIP. 197602101997631001

Moderator,

Mahadi
NIM. 20061050540

Catatan:

1. Blangko ditandatangani oleh Pembimbing dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan.
2. Blangko ini segera diserahkan ke Prodi setelah kegiatan seminar dilaksanakan.

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Achmad Moer Abdul Wahid.....
2. NIM : 200101050532.....
3. Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam.....
4. Judul Proposal Skripsi : Promosi Sekolah Di Smk.....
Muhammadiyah 3 Banjarmasin.....
5. Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd.i.....
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/Saran Penanggap	NO	Catatan/Saran Dosen
1	DEVY SAFIERA :	1	latar belakang tidak ada menunjukkan Promosi Sekolah
*	bagian penulis bagian @COVER	2	hal. 2 tidak ada yang kutipan
*	hal. 1 : tafsir Surah (lebih diperbanyak lagi)	3	hal. 3 Pragraf 2 harus diteliti lagi terutama apakah di Indonesia cuma ada 3 peneliti tentang promosi sekolah.
*	hal. 2 : Pragraf KR bagian Promosi	4	Fokus masalah : harus dilihat lagi, tidak apakah sesuai atau tidak dengan Pedoman Penulisan
*	Pada bagian fot.net rata kanan/rata kiri	5	Skripsi akan memberi kontribusi Promosi
*	hal. 4 : Pragraf bagian Faktor kesuksesannya ada 3 hapus salah satunya		

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpi@uin-antasari.ac.id

1	Nina Subirtini : Apa alasan Penelitian tersebut memilih Judul Penelitian tersebut?	6	Pada smk Muhammadiyah 3 Banjarmasin
2	Ahmad Maulana : Mengapa peneliti memilih tempat penelitian di smk Muhammadiyah 3 Banjarmasin ?	7	hal. 8 harus ditambah lagi karena terlalu sedikit
3	M. Rafiq Ramadhan : apa hal yang menarik dari penelitian ini, dan mengapa penelitian ini penting	7	Sesuaikan dengan pedoman
		8	Satu paragraf minimal 3 kalimat dan maksimal 124 kata.
		9	lokasi penelitian jangan pakai peta.
		10	tidak ada
	* hal. 9, masyarakat M'nga kecil		
	* hal. 12 harus konsisten misalkan enter-meter aja.		
	* hal. 18 bagia sumberdata bisa lebih diperjelas lagi		
	* hal. 19 paragraf 1 dan 2 diganti kan 1 aja.		
	* hal. 20. Kotak rata kiri/kanan		

Banjarmasin, Selasa, 12, 09, 2023.

Moderator,

Jar
Mahadi.....

Catatan:

Lembar seminar ini diisi oleh moderator

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627; Faksimili (0511) 3254344;
Website: ftk.uin-antasari.ac.id ; E-mail: mpi@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B-430/Un.14/III.1.h/PP.00.9/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menereangkan bahwa:

Nama : Muhammad Fernanda Hadiannor
NIM : 180101050772
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat :

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Proposal Skripsi yang berjudul:

**STRATEGI PEMASARAN JASA PENDIDIKAN DAN FAKTOR MEMILIH MADRASAH (STUDI
PADA MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH 1 BANJARMASIN)**

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 04 September 2023

Tempat : Gedung C FTK Ruang 2.12

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 September 2023

Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam,

Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.

NIP 196902211994031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpt@uin-antasari.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin, 4 September 2023

Judul Proposal Skripsi : Strategi Pemasaran jasa Pendidikan dan Faktor memilih Madrasah (studi Pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin)

Nama Penyaji/NIM : Muhammad Fermanda Hadiannor / 180101050772

Dosen pembimbing : Dr. Ahmad Junaidi, S. Ag., M. Pd. I

Ruang Seminar : 2.12

Alamat Rumah : Jl. Cemara Ujung Palm 5 Blok 4

Penanggung Utama : Dr. Muhammad Nur Faizi Rahman

Penanggung Umum : 1. Muhammad Yazid Fadholi
2. Muslim Hsan
3.

Banjarmasin, 4 Sept 2023

Pembimbing,

Dr. Ahmad Junaidi, S. Ag., M. Pd. I
NIP. 197602181997031001

Moderator,

Muhammad Al-Ayubi
NIM. 180101050299

Catatan:

1. Blangko ditandatangani oleh Pembimbing dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan.
2. Blangko ini segera diserahkan ke Prodi setelah kegiatan seminar dilaksanakan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpi@uin-antasari.ac.id

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Fernando Hadianor
2. NIM : 180101050772
3. Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
4. Judul Proposal Skripsi : Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dan Faktor Memilih Madrasah (Studi Pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin)
5. Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Jahaidi, S. Ag., M. Pd. I
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/Saran Penanggap	NO	Catatan/Saran Dosen
1.	Bag cover logo UIN sesuaikan dengan pedoman. Hal 5 Paragraf kedua untuk teks arab spasi harus 1 bukan 1.5 Bahasa asing font miring Hal 9 marketing mix (miring) Hal 10 marketing promotion Footnote him tidak usah di sertakan	1.	Setiap Paragraf harus dari 3 Paragraf sampai 14 Paragraf
2.	Apa alasan anda memilih judul ini? Sebelumnya pernah PPL disana dan masalah ini	2.	Literatur tidak usah panjang dalam penjelasannya harus mengetahui mengapa memilih Aliyah tersebut
		3.	Penulisan lebih rapikan
		4.	kepada Madrasah atau object harus lebih dari 6 (enam).
		5.	Teknik Analisis data buatlah Peta.
		6.	Lebih dirapikan dan diperbaiki di latar belakang dan fokus

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpi@uin-antasari.ac.id

<p>2. Mengapa fenomena masalah ada di sekolah tersebut?</p> <p>3. Mengapa memilih subjek tersebut? karena permasalahan tersebut ada di subjek tersebut</p>	<p>Penelitian.</p> <p>6. Selanjutnya membuat pertanyaan wawancara yang sesuai dengan judul.</p> <p>7. Teori ditambahkan faktor memilih sekolah.</p>
--	---

Banjarmasin, 4 Sept 2023

Moderator,

Catatan:

Lembar seminar ini diisi oleh moderator

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpi@uin-antasari.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal

: Kamis, 2-11-2023

Judul Proposal Skripsi

: Marketing Jasa Pendidikan pada Sekolah Islam Terpadu (Segmentasi dan Diferensiasi Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu al-Bitar

Nama Penyaji/NIM

: M. Rokky Ramadan / 200101050564

Dosen pembimbing

: Dr. Ahmad Juhaidi S. Ag. M. Pd. I

Ruang Seminar

: Ruang 2.12 Gedung C

Alamat Rumah

: Mancarap Pal. 8

Penanggung Utama

: Anggota KPEIP Pratiwi

Penanggung Umum

: 1. Ikham Muhammad Fajar

2. Ahmad Maulana

3. Akhmad Fajar

Banjarmasin, 2-11-2023

Pembimbing,

Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag. M. Pd. I
NIP. 197602181997031001

Moderator,

22010105074
NIM.

Catatan:

1. Blangko ditandatangani oleh Pembimbing dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan.
2. Blangko ini segera diserahkan ke Prodi setelah kegiatan seminar dilaksanakan.

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : M. Refuy Ramadan
2. NIM : 200101050564
3. Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
4. Judul Proposal Skripsi : Marketing Jasa Pendidikan pada
Sekolah Terpadu (Segmentasi dan
Diferensiasi Sekolah Menengah Atas
Islam terpadu AL BUSTHO MI
5. Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag. M.Pd.i
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/Saran Penanggap	NO	Catatan/Saran Dosen
1	Penanggap utama : <u>anggia</u> 1. cover 2. halaman pragraf terpotong 3. bahasa asing 4. sbagira ada ukuran huruf yang tidak sesuai dengan ketentuan 5. sub judul dicetak tebal 6.	-	- banyak kesalahan pada latar belakang dalam penulisan, perbaiki latar belakang - kesalahan dalam peletakan huruf ke kecil dan besar - banyak kata yang lebih dari 14 kata

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3258137
Email: mpi@uin-antasari.ac.id

<p>↓ * Penanggung umum</p> <p>1. Ilham Muhammad Fajar</p> <ul style="list-style-type: none">- Apa perbedaan marketing pendidikan umum dan Islam? <p>2. Ahmad Maulana</p> <ul style="list-style-type: none">- Seberapa penting penelitian yang anda teliti sekarang ini? <p>3. Ahmad Fajar</p> <ul style="list-style-type: none">- Apa faktor utama yang anda pertimbangkan ketika mencoba mengidentifikasi segmen pasar yang tepat untuk suatu lembaga pendidikan Islam?	
--	--

Banjarmasin, 21.11.2023

Moderator,

Catatan:

Lembar seminar ini diisi oleh moderator